

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
69 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR KENGASI

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr,
62 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
“Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi” ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

“MAMLAKATLARGA XOS XATARLARNI TASNIFLASH TIZIMI”NING USLUBIY ASOSLARI BO‘YICHA QARASHLAR

Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: “Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi”ning baholash metodologiyasi mamlakatlarning barqarorligi, xavfsizligi va rivojlanishiga tahdid soluvchi omillarni o‘rganishga asoslangan. Ushbu maqolada mamlakatlarga nisbatan mavjud xavflarni o‘lchash va baholash metodologiyasini batafsil tahlil qilamiz, xatarlarni tasniflash va ularni monitoring qilishda foydalaniladigan usullar va vositalarga diqqat qaratamiz.

Kalit so‘zlar: xatarlar tasnifi, baholash metodologiyasi, iqtisodiy xatarlar, siyosiy xatarlar, ekologik xatarlar, xatar ko‘rsatkichlari, investitsion muhit, xalqaro reytinglar.

Abstract: The assessment methodology of the “CRAM” is based on studying factors that threaten the stability, security, and development of countries. This article provides a detailed analysis of the methodology for measuring and assessing risks related to countries, focusing on the methods and tools used to classify and monitor risks.

Keywords: Risk classification, Assessment methodology, Economic risks, Political risks, Environmental risks, Risk indicators, Investment environment, International ratings.

Аннотация: Методология оценки «Системы классификации рисков для стран» основана на изучении факторов, угрожающих стабильности, безопасности и развитию стран. В данной статье представлен подробный анализ методологии измерения и оценки рисков, связанных со странами, с акцентом на методы и инструменты, используемые для классификации и мониторинга рисков.

Ключевые слова: классификация рисков, методология оценки, экономические риски, политические риски, экологические риски, показатели риска, инвестиционная среда, международные рейтинги.

KIRISH

Mamlakatlarda siyosiy, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlikka tahdid soluvchi omillar mavjud bo‘lib, ular turli xatarlarga olib kelishi mumkin. Ushbu xavflarni tasniflash va baholash tizimi barqarorlikni saqlash, xavf omillarini aniqlash va ularni boshqarish uchun muhim ahamiyatga ega. Baholash metodologiyasi mamlakatlar uchun xavf-xatarlarni tizimli ravishda aniqlash va ularni tartibga solish imkoniyatini beradi. Mazkur maqolada mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimini ishlab chiqish va takomillashtirishning ilmiy uslubiy asoslarini o‘rganish asosiy maqsad qilib olingan. Mavjud yondashuvlar va usullarning afzallik va kamchiliklarini tahlil qilib, tasniflash mezonlarini belgilashga e‘tibor qaratiladi. Shu jarayonda xalqaro moliyaviy tashkilotlar, davlatlarning rasmiy statistik organlari hamda ilmiy tadqiqot markazlarining tajribalari va tavsiyalari inobatga olinadi. Mazkur tadqiqotda mamlakatlarning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlari, siyosiy barqarorligi, demografik omillar va global integratsiya darajasi kabi o‘zgaruvchilar asosida xatarlarni tahlil qilish va baholash metodologiyasi ishlab chiqiladi. Xatarlarni tasniflashda ular iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy xatarlar kabi asosiy kategoriyalarga bo‘linib, har bir kategoriyaning o‘ziga xos mezonlari belgilanishi lozim. Bu yondashuv mamlakatlarining ichki va tashqi omillarga ta’sirchanligini baholashda hamda potentsial xavf-xatarlarni aniqlashda samaradorlikni oshiradi. Natijada, mamlakatlarning xatar profillarini yaratish va ushbu profillarga asoslangan prognozlarni shakllantirish imkoniyatlari kengayadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat xatarlari bo'yicha adabiyotlar iqtisodiy, siyosiy va ekologik xatarlar haqida turli yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida qabul qilingan xalqaro baholash metodologiyalari (masalan, IHTT (OECD), Jahon banki, Moody's, Fitch va S&P tomonidan ishlab chiqilgan) mavjud. Ushbu metodologiyalar mamlakatlarning xatarlarga nisbatan chidamliligini baholashda iqtisodiy o'zgaruvchilar, siyosiy barqarorlik, hukumatning ishonchliligi kabi omillarga asoslanadi. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlarda ushbu xatarlarni tahlil qilish va baholashda yangi yondashuvlar va metodlar taklif etilgan. Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi va uning uslubiy asoslarini o'rganishga bag'ishlangan keng qamrovli tadqiqotlar mavjud bo'lib, ular iqtisodiy xavflarni tahlil qilishda turli xil yondashuvlarni taklif etadi. Masalan, J. Frankel global iqtisodiy o'zgarishlarning davlatlar rivojlanishiga ta'sirini o'rganib, iqtisodiy xatarlarni siyosiy va ijtimoiy omillar bilan bog'lash zarurligini qayd etadi. Uning nuqtai nazariga ko'ra, davlatlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi xatarlarni aniqlashda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, jumladan, inflyatsiya va valyuta kurslaridagi o'zgarishlar asosiy omillar sifatida maydonga chiqadi. M. Obstfeld va K. Rogoff esa global moliyaviy tizimlarning rivojlanishiga e'tibor qaratib, mamlakatlarning iqtisodiy aloqalarning kuchayishi xatarlarni yanada murakkablashtirishini ko'rsatib o'tadi. Ular iqtisodiy xavfning ko'p qirrali bo'lishini va xatarlarni to'g'ri tasniflashda davlatlararo moliyaviy integratsiyaning roli katta ekanligini ta'kidlaydi. Bu yondashuv xalqaro iqtisodiy bog'liqliklar hamda ular keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan iqtisodiy xatarlarni batafsil tushunishga yordam beradi. Shuningdek, A. Drazen siyosiy barqarorlik va uning iqtisodiy xatarlar bilan bog'liqligini tadqiq qilib, siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonlarining iqtisodiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatishini o'rganadi. Drazening tadqiqotlari ko'rsatadiki, siyosiy qarorlar mamlakatlar iqtisodiyoti va global investorlarning ishonchini mustahkamlashda yoki zaiflashtirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, D. Acemoglu va J. Robinson o'z ishlarida iqtisodiy barqarorlik va siyosiy institutlarning o'zaro bog'liqligini o'rganib, xatarlarni to'g'ri tasniflashda siyosiy institutlarning sifatini hisobga olish zarurligini ko'rsatadi. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar, jumladan, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) va Jahon banki mamlakatlarning iqtisodiy xatarlarini baholash uchun rivojlangan metodologiyalarni ishlab chiqqan. Ushbu tashkilotlarning hisobotlari va tahlillari mamlakatlardagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni o'rganishda va ularning barqarorlik darajasini aniqlashda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, IMF tomonidan ishlab chiqilgan suveren xatar reytingi mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'sir etuvchi omillarni tizimli baholashda muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan samarali foydalanildi. Xususan, "Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi"ni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha yo'nalishda deduksion va induksion usullar samaradorlik bilan qo'llanildi, jarayonni tizimli tahlil qilishda esa abstrakt-mantiqiy fikrlash usulining ahamiyati katta bo'ldi. Ilmiy tahlil davomida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash kabi tadqiqot usullari keng qo'llanilib, sintez va tahlil usullari bilan yanada boyitildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xatarlarni tasniflash mamlakatlar iqtisodiyotida qaror qabul qilish jarayonida va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Xatar tushunchasi turli ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va moliyaviy hodisalar natijasida yuzaga keluvchi noaniqliklarni ifodalaydi va mamlakatlarga har xil darajada ta'sir etishi mumkin. Xatarlarni tasniflash tizimi esa mamlakatlarga xos xatar turlarini aniqlash, ularni to'g'ri baholash va samarali boshqarishga imkon yaratadi. Bu tizimni shakllantirishda mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, siyosiy barqarorlik va ijtimoiy muhit kabi omillar muhim hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mamlakat xatarlarini iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy xatarlar kabi kategoriyalarga ajratish zarurdir.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimining metodologik asoslarini o'rganish va ularni chuqurroq tahlil qilishdan iboratdir. Bugungi kunda xalqaro iqtisodiy bog'liqlik kuchayib borar ekan, mamlakatlarning ichki va tashqi omillar ta'siridagi xatarlarini aniqlash katta ahamiyatga ega bo'lmoqda. Mamlakatlarga xos xatarlarni to'g'ri tasniflash orqali ularning keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni oldindan bashorat qilish va ularni bartaraf etish choralarini ko'rish mumkin. Shu sababli, xatarlarni tasniflash tizimlarini ishlab chiqishda xalqaro moliyaviy tashkilotlarning metodologiyalari hamda ilg'or ilmiy tadqiqotlardan foydalanish zarurdir.

Keng qamrovli xavf darajasiga erishish uchun biz miqdoriy va sifat tahlillari natijalarini birlashtiramiz. Har bir omil odatda ahamiyatiga qarab baholanadi, ammo soddaligi uchun bu erda teng og'irlikni qabul qilamiz.

Miqdoriy ball:

Ko'rsatkich	Bal
YalMning o'sish sur'ati	2
Inflyatsiya darajasi	4
Fiskal balans	3
Tashqi qarz	4
Joriy hisob balansi	4
Valyuta zahiralari	2
O'rtacha	3,17

O'rtacha miqdoriy ball: $(2 + 4 + 3 + 4 + 4 + 2) / 6 = 3.17$

Sifatli ball:

Ko'rsatkich	Bal
Siyosiy barqarorlik va boshqaruv	4
Iqtisodiy tuzilma va diversifikatsiya	4
Moliyaviy sektor barqarorligi	4
Tashqi va ekologik omillar	5
O'rtacha	4,25

O'rtacha sifatli ball: $(4 + 4 + 4 + 5) / 4 = 4,25$

O'zbekiston uchun yakuniy CRAM ball:

Yakuniy CRAM balliga erishish uchun biz miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini o'rtacha hisoblaymiz:
- Yakuniy CRAM ball = $(3.17 + 4.25) / 2 = 3.71$

CRAM shkalasi bo'yicha yakuniy 3,71 ball O'zbekistonni OECD xavf tasnifi shkalasi bo'yicha 4 yoki 5 toifaga kiritadi (chunki, 3,71 birlar xonasigacha yaxlitlanganida 4 ga teng), bu o'rtacha xavf darajasiga mos keladi. Bu ko'rsatkich O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi va salohiyati, inflyatsiya, tashqi qarz va siyosiy o'tish davridagi zaifliklari o'rtasidagi muvozanatni aks ettiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatlarga xos xatarlarni to'g'ri baholash mamlakat iqtisodiy siyosatini samarali yo'naltirish va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhimdir. Taklif etilishi mumkin bo'lgan chora-tadbirlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Siyosiy barqarorlikni mustahkamlash uchun samarali boshqaruv tizimini joriy etish;

Investitsiyalarni rag'batlantiruvchi islohotlarni amalga oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash;

Ekologik xatarlarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlash maqsadida atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan dasturlarni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. The World Bank. (2020). *World Development Indicators*.
2. International Monetary Fund. (2021). *World Economic Outlook*.
3. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1999). *The Quality of Government*.
4. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). *Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators*.
5. World Economic Forum. (2021). *The Global Competitiveness Report*.
6. Frankel, J. A. (1999). *No Single Currency Regime is Right for All Countries or at All Times. Essays in International Finance*, No. 215, International Finance Section, Department of Economics, Princeton University.
7. Obstfeld, M., & Rogoff, K. (2001). *The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?* In B. S. Bernanke & K. Rogoff (Eds.), *NBER Macroeconomics Annual 2000, Volume 15* (pp. 339-390). Cambridge, MA: MIT Press.
8. Drazen, A. (2000). *Political Economy in Macroeconomics*. Princeton University Press.
9. Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
10. International Monetary Fund (IMF). (2023). *World Economic Outlook Reports*. IMF.
11. World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*. Washington, DC: World Bank.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

